

قراءة متواضعة في نظام ChatGPT المولد للغة الطبيعية وأثره في البحث العلمي

أحمد قر فول

جامعة رين - مخبر معالجة الإشارة والصورة - المعهد الوطني
للصحة والبحث الطبي INSERM - وحدة ١٠٩٩ رين -
فرنسا

ahmad.karfoul@univ-rennes.fr

المحتوى النصي والتأقلم مع اللغة المستخدمة في المحادثة. لذلك فإنه من الجدير بالتساؤل في ظل القدرة العالية لهذا النظام على التفاعل مع اللغة المستخدمة فيما إذا كانت هذه الجودة مستقلة عن اللغة المستخدمة أم لا. للإجابة عن هذا التساؤل يمكن بشكل بديهي القيام بعدد من التجارب البسيطة كطرح عدد من الأسئلة بعدة لغات ثم القيام بتحليل استجابة النظام. على سبيل المثال، قمت بطرح عدد من الأسئلة بثلاث لغات وهي العربية والإنكليزية والفرنسية في مجال معالجة الإشارة خاصة إشارات أنشطة الدماغ الكهربائية التي تقع بشكل أساسي ضمن نشاطاتي البحثية: "ماهي تقنيات تنقية إشارات الدماغ الكهربائية؟"؛ "ماهي طرائق تخمين الاتصالية الدماغية الفعالة". بالرغم من قدرة ChatGPT للإجابة على الأسئلة بشكل يعتبر إلى حد بعيد مقنعاً وفي كثير من الأحيان دقيقاً في حال اللغة الإنكليزية، وإلى حد ما مقبول في اللغة الفرنسية، إلا أن الإجابة باللغة العربية لم تخلو بعض الأحيان من عدم الدقة، بالإضافة إلى بعض الضعف في تركيب الجمل. هذا ناهيك عن ضرورة الاستخدام الدقيق للمصطلح العلمي باللغة العربية للحصول على إجابة تتطابق إلى حد كبير مع ما يتوجب أن تكون عليه الإجابة. لذلك، وعلى ضوء نتائج هذه التجربة البسيطة يمكن على أقل تقدير التفكير جدياً في مبدأ عدم المساواة بين اللغات من قبل ChatGPT، على الأقل فيما يخص اللغة العربية وخاصة في المجال التقني. تُعزى هذه المحدودية من وجهة نظر تقنية بحتة إلى افتقار قاعدة البيانات المستخدمة في تدريب هذا النظام على أمثلة كافية باللغة العربية على الرغم من كون اللغة العربية واسعة الانتشار في الشبكة العنكبوتية. الأمر الذي يدعو للتساؤل في ضوء هذه التجربة البسيطة هو التالي: هل يمكن اعتبار محدودية ChatGPT في التعامل مع اللغة العربية، على الأقل في المواضيع العلمية التقنية، أمراً جيداً على اعتبار أن جودة المعلومة التي يقدمها النظام قد لا تصل للمستوى المطلوب؟

أثار ChatGPT، الذكاء الصناعي متعدد الاستخدامات، شغف الكثيرين من مستخدمي الشبكة العنكبوتية منذ طرحه في تشرين الثاني من العام الفائت من قبل شركة OpenAI الأمريكية المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي وتطبيقاته. ويعتبر نظام معالجة اللغة الطبيعية ChatGPT من أهم أنظمة التعلم الآلي الحالية من حيث قدرته على التعلم الذاتي من البيانات وفهم المحتوى النصي، وبالتالي القدرة على تحرير النصوص والإجابة على العديد من الأسئلة التي يتم طرحها من قبل المستخدم بجودة تعتبر إلى حد كبير مثيرة للدهشة. يجمع تعبير ChatGPT بين مصطلحين: Chat والذي يعني محادثة ومصطلح GPT (Generative Pre-Trained Transformer) الذي يعبر عن نموذج مولد للغة الطبيعية والذي يعتمد في تعلمه على آلية الانتباه Attention Mechanism^[1] المستقاة من مبدأ التعلم المتبع في الدماغ البشري، إذ يقوم الدماغ، في حال معالجة كم كبير من المعلومات، بالتركيز على جزء محدد من هذه المعلومات لاكتساب المعرفة. بالنتيجة، فإن ChatGPT هو نظام يتمتع بالقدرة على محاكاة المحادثات البشرية في العديد من المجالات والمواضيع، علمية كانت أم أدبية. من الناحية التقنية، هو نموذج من الشبكات العصبونية المتطورة التي تم تدريبها باستخدام قاعدة بيانات هائلة من المحتوى النصي كمقالات الصحف والروايات وسيناريوهات الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، بالإضافة إلى المحادثات عبر شبكة الانترنت. مكّنت آلية التدريب هذه ChatGPT من فهم

محتملة لأنظمة الذكاء الصناعي في إنتاج العمل البحثي. ضمن هذا السياق، صدرت مؤخراً مبادرة مثيرة للاهتمام قام بها عدد من الباحثين الأوروبيين تبين ضرورة انعقاد مؤتمر دولي لمناقشه الآليات الواجب اعتمادها لتقييم شفافية وأصالة البحث العلمي، بالإضافة إلى وجوب تحديد المهام البحثية التي يمكن لأنظمة الذكاء الصناعي القيام أو حتى المساهمة بها والمراحل التي تستوجب تدخل العنصر البشري. تُقضي إعادة تعريف هذه الآليات وغيرها من الضوابط في نهاية الأمر إلى وجوب إعادة النظر بآليات جديدة في تعريف حقوق الملكية الفكرية في ظل التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الصناعي^[2]. لذلك، وبناء على ما سبق وبالعودة للتساؤل الرئيس، فإن محدودية ChatGPT في مجال اللغة العربية خاصة في مجال البحث العلمي قد تمثل إلى حد ما في الوقت الحالي أمراً إيجابياً على اعتبار أن مساهمة العنصر البشري أمر لا بد منه لإنتاج محتوى دقيق ومتربط من حيث الشكل والمضمون... ولكن إلى متى؟

المراجع والملاحظات

1. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems* (2017) (p./pp. 5998--6008).
2. van Dis EAM, Bollen J, Zuidema W, et al. ChatGPT: five priorities for research. *Nature*. 2023 Feb;614(7947):224-226. doi: 10.1038/d41586-023-00288-7. PMID: 36737653.

كمحاولة للإجابة عن هذا التساؤل يمكن العودة للتفكير بجودة النص المنتج باللغة الإنكليزية من حيث الشكل والمضمون. لقد دفعت الكفاءة العالية لـ ChatGPT، خاصة في حال اللغة الإنكليزية، العديد من الباحثين لإجراء العديد من المحاولات إما لتحضير مقالات علمية، أو القيام بدراسات مرجعية، أو ملخصات لمواضيع بحثية ما، أو لكتابة خوارزميات برمجية، أو حتى القيام بدراسات وتحليلات إحصائية. تفتح النتائج المبهرة التي تم الحصول عليها من هذه المحاولات الباب أمام ثورة حقيقية قادمة لا مجال للشك فيها في ممارسات البحث العلمي على مستوى العالم لناحية إنتاج دراسات ومقالات علمية ذات جودة عالية يكون لـ ChatGPT أو غيره من الأنظمة الذكية مساهمة لا يستهان بها من حيث الشكل والمضمون. وسينعكس هذا بدون أدنى شك على نسبة قبول المقالات العلمية في المجالات العلمية وسرعة نشرها. على المقلب الآخر، تفتح جودة هذه المقالات الباب حول العديد من التساؤلات فيما يخص شفافية وأصالة البحث العلمي ومدى المساهمة الفعلية للعنصر البشري في إنتاجه. لذلك ومن أجل الحفاظ على شفافية العمل البحثي واستمرارية قدرته على التأثير في شتى القطاعات الحيوية لا بد من إعادة التفكير في آليات ومعايير جديدة في تقييم جودة وأصالة الأبحاث العلمية، تأخذ بعين الاعتبار أية مساهمة